

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИЛЕОСТОМЫ У ДЕТЕЙ С УРГЕНТНОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙАкилов Х.А.¹, Юлдашев Т.А.²¹Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан²Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье представлен современный обзор литературы, посвящённый проблеме формирования илеостомы у детей с ургентной абдоминальной патологией. Рассмотрены показания и противопоказания к первично-радикальным и этапным хирургическим вмешательствам, особенности тактики при врождённых пороках развития, воспалительных заболеваниях кишечника и некротическом энтероколите. Особое внимание уделено осложнениям после формирования кишечных стом, их влиянию на физическое и психосоциальное развитие ребёнка. Подчёркивается необходимость индивидуализированного подхода, своевременной коррекции осложнений и поиска оптимальных сроков закрытия стомы. Анализ литературы показывает, что тактика ведения пациентов детского возраста остаётся предметом дискуссий, требуя дальнейших клинических и экспериментальных исследований.

Ключевые слова: детская хирургия, илеостомия, осложнения, обзор литературы

CURRENT ASPECTS OF ILEOSTOMY FORMATION IN CHILDREN WITH URGENT ABDOMINAL PATHOLOGYAkilov Kh.A.¹, Yuldashev T.A.²¹Center for the development of professional qualification of medical workers, Tashkent, Uzbekistan²Republican Research Centre of Emergency Medicine, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This article provides a comprehensive literature review on the formation of ileostomy in children with urgent abdominal pathology. The review addresses indications and contraindications for primary radical and staged surgical procedures, with particular emphasis on congenital malformations, inflammatory bowel disease, and necrotizing enterocolitis. Specific attention is given to complications following stoma formation and their impact on the child's physical growth and psychosocial development. The review highlights the importance of an individualized approach, timely management of complications, and the search for optimal timing of stoma closure. The analysis demonstrates that management strategies in pediatric patients remain a matter of debate and require further clinical and experimental studies.

Keywords: pediatric surgery, ileostomy, complications, review.

ШОШИЛИНЧ ҚОРИН ПАТОЛОГИЯЛИ БОЛАЛАРДА ИЛЕОСТОМА ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖИҲАТЛАРИАкилов Х.А.¹, Юлдашев Т.А.²¹Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ошириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон²Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада қорин бўшлигининг шошилинич патологияси бўлган болаларда илеостома шакллантириши масаласи бўйича замонавий адабиётлар шарҳи тақдим этилган. Бирламчи радикал ва босқичли жарроҳлик аралашувлар учун кўрсатмалар ва қарши кўрсатмалар, шунингдек, тугма нуқсонлар, яллигланишли ичак касалликлари ва некротик энтероколит учун ўзига хос тактикалар муҳокама қилинади. Ичакда стомалари ҳосил қилинишидан кейинги асоратлар ва уларнинг боланинг жисмоний ва психологик ривожланишига таъсирига алоҳида эътибор берилади. Индивидуал ёндашув, асоратларни ўз вақтида тузатиши ва стомани ёпишининг мақбул вақтини белгилаш зарурлиги таъкидланган. Адабиётлар шарҳи шуни кўрсатадики, педиатрик беморларни бошқариши стратегиялари мунозара мавзуси бўлиб қолмоқда, бу эса кейинги клиник ва экспериментал тадқиқотларни талаб қилади.

Калит сўзлар: болалар жарроҳлиги, илеостомия, асоратлар, адабиётлар шарҳи

По данным Всемирной организации здравоохранения частота заболеваний пищеварительной системы постепенно увеличивается в структуре соматической патологии. Так, в настоящее время бо-

лезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) вышли на второе место среди заболеваний как взрослого населения, так и у детей и подростков [1, 2].

Учитывая, что заболевание возникает в критический период развития, когда развивающийся мозг уязвим для инсультов и дефицита питания, данная патология представляет собой существенные проблемы для здоровья детей, влияя на развитие нервной системы, рост и психическое здоровье ребенка [3, 4].

Так, задержка роста отмечается примерно у 10-40% детей с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), а 12% детей с болезнью Крона (БК) достигают взрослого роста на 8 см ниже ожидаемого. Кроме того, психические расстройства, такие как тревожность и депрессия, распространены среди детей с определенными желудочно-кишечными аномалиями, такими как аноректальная деформация и болезнь Гиршпрунга [5].

Растущая распространенность заболеваний ЖКТ среди детей создает значительную нагрузку на систему здравоохранения, приводя к значительным финансовым затратам, так как эти пациенты требуют более длительного использования медицинских услуг и более интенсивных режимов стационарного и амбулаторного лечения, чем взрослые [6].

Следовательно, раннее вмешательство, правильное управление питанием и рутинное наблюдение имеют решающее значение для смягчения этих последствий и улучшения долгосрочных результатов.

Показания и противопоказания для первично-радикального и этапного лечения пациентов детского возраста с заболеваниями желудочно-кишечного тракта

В частности, у детей необходимо учитывать несколько факторов, чтобы оценить хирургическую тактику как правильный вариант лечения, включая, например, восстановление роста, избегание курсов кортикостероидов, а также психологические последствия, такие как стресс по поводу стомы и страх перед операцией [7].

Этапные хирургические вмешательства у детей сохраняют актуальность до настоящего времени. Особое значение имеет наложение временных кишечных стом, которые могут являться операцией выбора в экстренной ситуации при тяжелом общем состоянии ребенка и патологии кишечной трубки, которая не позволяет выполнить радикальную коррекцию заболевания. При плановой операции формирование искусственных кишечных стом может быть подготовительным этапом для проведения реконструкции желудочно-кишечного тракта [8].

Спектр показаний к наложению стомы у детей значительно шире и разнообразнее, чем у взрослых [9]. Так, в отличие от взрослых, формирование стомы у детей в большинстве случаев выполняется как временная операция, как вариант лечения врожденного порока развития кишечника [10].

Позднее в детстве, стома является вариантом лечения для некоторых детей с нарушениями моторики, такими как неустраняемый функциональный запор (ФЗ) и детская кишечная псевдообструкция (КПО), или для пациентов с ВЗК [11, 12, 13].

Кишечные стомы классифицируются в зависимости от сегмента кишки, выведенного на поверхность тела. Сюда входят два типа отводящих энтеростом: илеостомы с хирургически созданным отверстием в тонкой кишке и колостомы с формированием стомы в толстой кишке [14, 15].

Наиболее распространенные энтеростомии, выполняемые в клинической практике, включают однопросветную энтеростомию, двухпросветную энтеростомию, энтеростомию по Bish-Koop и энтеростомию по Santuli [16, 17].

В ретроспективном когортном исследовании у 92 участника с атрезией тонкой кишки M.M. Hillyer et al. (2019) обнаружили, что более высокие оценки по шкале Апгар (отношение шансов (ОШ) 4,16, 95 % доверительный интервал (ДИ) 1,20–14,29) и неосложненная атрезия (ОШ 3,97, 95 % ДИ 1,37–11,48) были статистически значимо ассоциированы с выбором варианта лечения с наложением ПА [18]. Также отмечено, что новорожденные с ПА демонстрируют более благоприятное течение послеоперационного периода, короткие сроки госпитализации (27 против 95 дней при наложении энтеростомы, $p < 0,001$), более короткую общую продолжительность парентерального питания (19 против 74,5 дней, $p < 0,001$) и меньший процент повторных госпитализаций (33,3 против 63,2 %, $p = 0,024$). Авторы делают заключение, что в контексте хирургического восстановления атрезии кишечника было доказано, что ПА является превосходной хирургической техникой для стабильных, в остальном здоровых новорожденных [18].

Также отмечено, что фиксация стомы у крайне недоношенных детей сопровождается значительными трудностями из-за повышенной ранимости кишки, а также незрелости тканей передней брюшной стенки [19].

Другие ретроспективные исследования сравнивали результаты после стомы и ПА показали, что новорожденные, перенесшие ПА, подвержены более низкому риску смертности, но авторы предположили, что это может быть связано с предвзятостью проведения энтеростомии у более осложненных детей [20].

Следует также отметить, что исследование, изучающее результаты развития нервной системы у детей, перенесших хирургическое лечение НЭК в младенчестве, продемонстрировало значительное ухудшение общего коэффициента интеллекта и двигательных навыков у тех, кому была наложена стома, по сравнению с теми, кому был наложен ПА, даже с учетом тяжести заболевания [21].

Тем не менее, согласно последним статистическим данным ПА, остается менее часто выполняемой процедурой, чем формирование энтеростомы после резекции кишечника. Статистика показывает, что только у 15,8% младенцев, операция проводится с образованием ПА, по сравнению с 84,2%, образование стомы в сети детских больниц Соединенных Штатов Америки [22].

Стоит также отметить, что у пациентов с НЭК воспаление кишечника очевидно и часто сопровождается перфорацией, которое увеличивает риск утечки кишечного шва и повлияет на хирургический прогноз [23]. Поэтому ПА требует тщательного рассмотрения [20].

В. Н. Евдокимов (2021) считает, что большое значение при формировании анастомоза имеет разница в диаметрах приводящего и отводящего отдела тонкой кишки. Поскольку, большая разница просветов приводящего и отводящего отделов кишки и механическая нагрузка на анастомоз, обусловленная послеоперационным парезом и внутрикишечной гипертензией, создает неблагоприятные условия для заживления места анастомоза [8].

Традиционно детские хирурги выполняют двухэтапные и трехэтапные операции детям с ЖК для снижения риска послеоперационных осложнений, в частности риска утечки анастомоза [24].

При этом в детской хирургии часто проводится тотальная проктоколэктомия с созданием илеоанального анастомоза (ИАА) и отводящей стомы на первой операции с последующим закрытием илеостомы через несколько недель. Однако в экстренных ситуациях сначала проводится субтотальная колэктомия (оставляя ректальный пень) с образованием конечной илеостомии. А создание ИАА должно быть отложено до тех пор, пока клинический статус пациента не нормализуется [13]. Хирурги могут решить выполнить защитную илеостомию после создания ИАА, что потребует третьего этапа закрытия стомы после того, как будет подтверждено заживление ИПАА.

По мнению других авторов, многоэтапные операции являются значимыми факторами риска как интра-, так и послеоперационных осложнений [25].

NS. Rubalcava et al. (2021) также провели ретроспективный анализ пациентов с ЖК и сравнили 1-этапную (реконструктивную проктоколэктомию) РП/ИАА с 2-этапной РП/ИАА для определения кратко- и долгосрочных исходов в сопоставимых группах детей с ЖК. Авторы сообщают о сопоставимых показателях продолжительности операции, общей продолжительности пребывания в стационаре, частоты реадмиссии и частоты стриктуры анастомоза, и подтверждают мнение о том, что 1-этапная операция является безопасной альтернативой [26].

D. Turner et al. (2018) считают, что 1-этапная процедура может быть рассмотрена у отдельных детей с легким заболеванием и хорошим состоянием питания без лечения стероидами, при условии, что во время операции не возникает технических трудностей или анастомозного напряжения [13].

За последние 2 десятилетия в литературе появились противоречивые рекомендации относительно выполнения или избегания одноэтапной операции без отводящей илеостомы. Тем не менее, учитывая опасения по поводу послеоперационной утечки и других осложнений, многие хирурги продолжают регулярно выполнять восстановительную проктоколэктомию/ ИАА с отводящей илеостомой у пациентов детского возраста [24].

Другие исследования показали, что отводящая илеостомию сопровождается обезвоживанием, требующим госпитализации, подтеканием на момент снятия илеостомы и увеличением частоты непроходимости тонкой кишки [27, 28].

Более глубокий метаанализ по данному вопросу провели I. Oltean et al. (2022), проведя поиск в базах CENTRAL EMBASE и MEDLINE, в который были включены 23 исследования (658 пациентов). Результаты метаанализа показали, что нет никакой разницы в послеоперационных осложнениях, в частности анастомозных утечках, при сравнении педиатрических пациентов с J-анастомозом с илеостомией и пациентами с J-анастомозом без илеостомии. Авторы также отметили, что избегание отвлекающей илеостомии у отдельных пациентов может быть безопасной альтернативой, потому что нет никаких доказательств защитной пользы от утечек при использовании отвлекающей илеостомии [29].

Однако, так же было доказано, что у детей, перенесших ИАА, как правило, наблюдается более высокий уровень осложнений, связанных с процедурой, чем у взрослых пациентов, перенесших ту же процедуру; [30]. Дети подвержены осложнениям, которые могут существенно повлиять на функциональные результаты и привести к несостоятельности анастомоза. Примерно у 50–75 % пациентов детского возраста в течение десяти лет возникают послеоперационные осложнения, включая стриктуру, утечку и воспаление [31, 32].

Показатели осложнений схожи у маленьких детей (5–12 лет) и подростков (13–18 лет). Примерно у 8 % всех молодых людей, перенесших ИАА, наблюдается несостоятельность резервуара, требующая отводящей илеостомии [33]. Около 6 % пациентов детского возраста могут наблюдать конверсию своего диагноза с ЯК на БК [32]. Уровень смертности после ИАА составляет менее 1 % [34].

М. Widmar et al. (2019) недавно сообщили о 987 пациентах с ЯК, перенесших восстановительную проктоколэктомию /ИАА, из которых 378 были одноэтапными. Они обнаружили схожие показатели протекания анастомоза между теми, у кого была отводящая илеостома, и теми, у кого ее не было, и, таким образом, пришли к выводу, что отведение проксимальной илеостомы во время создания резервуара не исключает долгосрочных рисков иссечения резервуара или необходимости долгосрочного отведения после протекания резервуара [35].

М. Goldenshluger et al. (2024) также провели одноцентровый ретроспективный обзор с 2010 по 2022 год, в котором сравнивалась илеоколическая резекция (ИЦР) с временной илеостомией и последующей реверсией стомы, с пациентами, перенесшими одноэтапную операцию. Не было выявлено существенных различий в общей частоте послеоперационных осложнений (47,5% против 47,7% соответственно, $P=1$), а также в частоте тяжелых осложнений (17,5% против 13,2%, $P=0,6$), но в группе 2S-ICR наблюдалась более длительная послеоперационная продолжительность пребывания в стационаре (14 против 6 дней, $P<0,001$) и более высокие показатели 30-дневной повторной госпитализации (30% против 13,2%, $P=0,017$). После общего медианного периода наблюдения группы показали схожие показатели эндоскопических, клинических и хирургических рецидивов. Авторы пришли к выводу, что двухэтапная ИЦР с временной илеостомой не изменяет долгосрочные показатели рецидивов БК по сравнению с одноэтапной ИЦР [36].

Специфические проявления и осложнения после формирования временных кишечных стом у детей

Как известно, энтеростома уже давно является одной из наиболее часто выполняемых хирургических процедур, спасающих жизни, во всем мире и играет важную роль в лечении врожденных и приобретенных ЖКТ заболеваний [37]. Однако, при неправильном формировании, стома может осложнить или отсрочить окончательное лечение этих пороков развития и даже привести к смерти [38].

Илеостомии имеют самый высокий уровень осложнений по сравнению с другими стомами, при этом частота осложнений со стомой составляет от 21 до 70%. Пациенты, которым накладывают илеостомию, сталкиваются с рядом ранних или поздних осложнений [39]. На ранних стадиях после илеостомии существует высокий риск нарушения баланса жидкости и электролитов из-за высокопроизводительной энтеростомии. Более того, чрезмерная потеря жидкости может привести к обезвоживанию и задержке развития. На поздних стадиях может возникнуть энтерит, связанный со свищом, называемый диверсионным колитом. Даже после отмены илеостомии пациент сталкивается с такими проблемами, как медленное восстановление и кишечная непроходимость [40, 41].

Как известно, неонатальный период является критическим этапом для формирования и развития центральной нервной системы. Недостаточное питание оказывает негативное воздействие на процессы нейrogenеза, что может привести к долгосрочным нарушениям в функционировании нервной системы [42].

Поэтому новорожденные с энтеростомами требуют тщательного наблюдения опытной многопрофильной команды, при этом особое внимание уделяется их нутритивному статусу. По этой причине новорожденные с энтеростомами часто находятся в отделениях хирургии новорожденных до закрытия стомы [43, 44].

Как показали результаты исследования L. Wolf et al (2018), среди всех осложнений энтеростомии у новорожденных с НЭК чаще всего наблюдается перистомальный дерматит (48,7%), повышенная кровоточивость (39,5%) и пролапс стомы (38,2%). Также авторы разделили осложнения по степени согласно Clavien–Dindo–Classification (CDC): большинство осложнений расценены как I (не требующие лечения, 42,5%), IIb (требующие хирургического лечения под наркозом, 19,2%) и IVa (жизнеугрожающие, 15,1%) степени [45].

Одной из причин развития осложнений считается недостаточный объем резекции пораженного кишечника. И.И. Бабич et al (2020) пришли к выводу, что интраоперационная оценка жизнеспособности кишки не лишена субъективности, а существующие инструментальные методы диагностики трудно воспроизводимы в urgentных условиях [46].

Примечательно, что именно у подростков, перенесшие операцию по удалению стомы, сообщили о больших неблагоприятных социальных результатах по сравнению с физическими последствиями [47].

Хотя операция по стоме может быть сложной психосоциальной, она также может стать положительным опытом для больного, уход и поддержка близких укрепляет отношения между пациентом и их родными. Эти проблемы влияют на качество жизни пациентов и требуют срочного решения в клинике. Поэтому необходимо анализировать патологию и физиологию илеостомии.

Оптимальные сроки для выполнения восстановительных операций при энтеростомах у детей.

В детской хирургической практике большинство кишечных стом временные. Основным условием их закрытия является устранение тех причин, по которым они были наложены: заживление раны после травмы или проктопластики, резекция аганглионарной зоны при болезни Гиршпрунга и т.д. [48].

Однако не только возможность закрытия стомы, но и сроки являются актуальным вопросом, который является решающим фактором, влияющим на физические и психологические результаты, связанные с пациентом [49].

В настоящее время нет четкого консенсуса относительно оптимальных сроков закрытия стомы [40]. Более раннее закрытие стомы может привести к расхождению послеоперационной раны, реканализации ректоорганного свища. В то время как, позднее закрытие кишечной стомы (более 6-9 мес) приводит к атрофии дистального отрезка кишки, его сужению, ишемии, в связи с чем последующее наложение анастомоза может быть сопряжено с риском несостоятельности. Некоторые хирурги выступают за раннюю обратную операцию, обычно через 6–8 недель после формирования стомы, чтобы смягчить осложнение связанной со стомой, описанные выше [50].

Кроме того, длительные периоды с энтеростомией до восстановления непрерывности кишечника могут привести к недоеданию, вызванное потерей питательных веществ и жидкостей через стому, которое имеет пагубные последствия как для роста, так и для когнитивного развития [51].

Отчеты показывают, что до 90% маленьких детей со стомой испытывают снижение своего графика роста, что побуждает некоторых экспертов рекомендовать раннее закрытие стомы [43]. Эта рекомендация подкрепляется доказательствами, демонстрирующими, что большинство маленьких детей демонстрируют улучшение роста после закрытия стомы, независимо от какой-либо связанной с этим заболеваемости, проблем с весом или основных состояний [43].

Хотя некоторые исследования предполагают, что раннее закрытие может привести к сокращению пребывания в больнице и меньшему количеству осложнений, связанных со стомой [52].

С другой стороны, после закрытия энтеростомы в 10% до 32,6% случаев могут возникнуть осложнения, как несостоятельность анастомоза и непроходимость кишечника [43, 44].

Интерес представляет публикация D.B. Banerjee et al. (2017) которые провели ретроспективный анализ в Great Ormond Street Hospital for Children (London, UK.) При закрытии стомы ранее 10 недель, авторы отметили увеличение продолжительности вентилиационной поддержки и зависимости от парентерального питания, а также увеличение риска повторной операции [53].

Многие хирурги сходятся во мнении, что закрытие стомы должно происходить не ранее чем через 60-90 дней. Эти сроки представляют собой «оптимальный период», когда пациенты уже восстановились после первичной операции, внутрибрюшные спайки стали более управляемыми, а воспаление и отек стомы прошли [54].

Некоторые исследования показали, что более раннее закрытие не только возможно, но и может снизить заболеваемость, связанную со стомой, улучшить КЖ и при этом эффективно защитить дистальный анастомоз [55, 56].

Анализ литературы показывает, что несмотря на высокую значимость наложения стомы в клинической практике хирурга, остается ряд дискуссионных и нерешенных вопросов, которые требуют дальнейшего конструктивного подхода как со стороны хирургического сообщества, так и со стороны пациентаносителя стомы и его родителей.

Заключение.

В мировой практике детской абдоминальной хирургии накоплен значительный опыт лечения врожденной и приобретенной кишечной патологии, однако тактика ведения детей с тонкокишечными

стомами остається предметом дискусій. Незважаючи на розширення показань к первичному анастомозу, ілеостомія по-прежнему являється вимушеним методом у тяжєльх пацієнтів с отягощєним преморбидним фоном. Эта операція сочетает преимущества и риски, а успешное ведение определяется не только техникой формирования стомы, но и своевременной коррекцией осложнений. Открытыми остаются вопросы выбора метода энтеростомии, сроков и способов её закрытия, тактики у недоношенных детей. Профилактика осложнений является приоритетной задачей детского хирурга, а перспективным направлением исследований - разработка способов раннего восстановления кишечной проходимости для подготовки к реконструктивному этапу.

Список литературы:

1. Моїсеєнко РО, Дудіна ОО, Гойда НГ. Аналіз стану захворюваності та поширеності захворювань у дітей в Україні за період 2011-2015 роки. *Сучасна педіатрія*. 2017; 2(82):17- 27. doi: 10.15574/SP.2017.82.17;
2. Степанов ЮМ, Скирда ІЮ, Петішко ОП. Хвороби органів травлення — актуальна проблема клінічної медицини. *Гастроентерологія*. 2019;53(1):1-6. <https://doi.org/10.22141/2308-2097.53.1.2019.163450>.
3. Cusick SE, Georgieff MK. The Role of Nutrition in Brain Development: The Golden Opportunity of the "First 1000 Days". *J Pediatr*. 2016;175:16-21. doi: 10.1016/j.jpeds.2016.05.013;
4. Hickey M, Georgieff M, Ramel S. Neurodevelopmental outcomes following necrotizing enterocolitis. *Semin Fetal Neonatal Med*. 2018;23(6):426-432. doi: 10.1016/j.siny.2018.08.00.
5. Urichuk, M., Zrinyi, A., Keijzer, R., & Min, S. (2024). Prevalence of Mental Health Disorders in Individuals With Gastrointestinal Congenital Surgical Anomalies: A Systematic Review and Meta-analysis. *Journal of pediatric surgery*. <https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2024.01.047>.
6. El-Matary W, Carroll MW, Deslandres C, et al. The 2023 impact of inflammatory bowel disease in Canada: special populations – children and adolescents with IBD. *J Can Assoc Gastroenterol* 2023;6:S35–44
7. Lipskar AM. When and Where Should Surgery Be Positioned in Pediatric Inflammatory Bowel Disease? *Gastroenterol Clin North Am*. 2023;52(3):579-587. doi: 10.1016/j.gtc.2023.06.001.
8. Евдокимов, В. Н. Остались ли нерешенные вопросы - когда и как формировать энтеростому у детей? (обзор литературы) / В. Н. Евдокимов, М. П. Разин, Ю. Г. Дегтярев // Медицинское образование сегодня. – 2021. – № 2(14). – С. 60-72. – EDN CBRRFB.
9. Аксельров М.А., Сергиенко Т.В., Аксельров М.А., Верхоланцев О.А. Лапароскопия или лапаротомия при формировании колостомы у новорожденных с атрезией ануса и прямой кишки? // *Хир. Дет. Возр.* – 2018. – No2(59). – С. 64-66
10. Han J, Liu G, Yu M, Li G, Cao J, Duan L, Huang L. Analysis of Factors Influencing Outcomes in Preterm Infants With Necrotizing Enterocolitis. *Front Pediatr*. 2022;10:768107. doi: 10.3389/fped.2022.768107.
11. Thapar N, Saliakellis E, Benninga MA, et al. Paediatric Intestinal Pseudo-obstruction: Evidence and Consensus-based Recommendations From an ESPGHAN-Led Expert Group. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2018;66(6):991-1019. doi: 10.1097/MPG.0000000000001982;
12. Tamura R, Jaffray B. Outcomes of colonic resection for chronic idiopathic constipation in childhood. *J Pediatr Surg*. 2020 Feb;55(2):269-272. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2019.10.047;
13. Turner D, Ruemmele FM, Orlanski-Meyer E, Griffiths AM, de Carpi JM, et al. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 1: Ambulatory Care-An Evidence-based Guideline From European Crohn's and Colitis Organization and European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2018;67(2):257-291. doi: 10.1097/MPG.0000000000002035.
14. Nastro P., Knowles C. H., McGrath A., Heyman B., Porrett T. R. C., Lunniss P. J. Complications of intestinal stomas. *British Journal of Surgery*. 2010;97(12):1885–1889. doi: 10.1002/bjs.7259;
15. Ahmad QA, Saeed MK, Muneera MJ, Ahmad MS, Khalid K. Indications and complications of intestinal stomas- a tertiary care hospital experience. *Biomedica*. 2010;26:144–147.
16. Bælum JK, Rasmussen L, Qvist N, Ellebæk MB. Enterostomy complications in necrotizing enterocolitis (NEC) surgery, a retrospective chart review at Odense University Hospital. *BMC Pediatr*. 2019 Apr 13;19(1):110. doi: 10.1186/s12887-019-1488-5;
17. Martynov I, Raedecke J, Klima-Frysch J, Kluwe W, Schoenberger J. The outcome of Bishop-Koop procedure compared to divided stoma in neonates with meconium ileus, congenital intestinal atresia and necrotizing enterocolitis. *Medicine (Baltimore)*. 2019 Jul;98(27):e16304. doi: 10.1097/MD.00000000000016304.
18. Hillyer MM, Baxter KJ, Clifton MS, et al. Primary versus secondary anastomosis in intestinal

- atresia. *J Pediatr Surg.* 2019;54(3):417–422. <https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2018.05.003>.
19. Hirata K., Iwasaki E., Shoji Y., Yoneda A., Wada K. Early ileostomy in a 419 g infant and long-term follow up: A case report. *Pediatrics international: official journal of the Japan Pediatric Society* 2020; 62(1): 94–95. DOI: 10.1111/ped.14045.
 20. Haricharan RN, Gallimore JP, Nasr A. Primary anastomosis or ostomy in necrotizing enterocolitis? *Pediatr Surg Int.* 2017;33(11):1139–1145. doi: 10.1007/s00383-017-4126-z.
 21. Rees CM, Pierro A, Eaton S. Neurodevelopmental outcomes of neonates with medically and surgically treated necrotizing enterocolitis. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed.* 2007;92:F193–F198. doi: 10.1136/adc.2006.099929.
 22. Goldfarb M, Choi PM, Gollin G. Primary Anastomosis Versus Stoma for Surgical Necrotizing Enterocolitis in US Children's Hospitals. *J Surg Res.* 2024 Mar;295:296–301. doi: 10.1016/j.jss.2023.11.005.
 23. de Haro, J. I., Prat, O. J., Albert, C. A., Munoz, F. E. & Castanon, G. M. Long term outcome of preterm infants with isolated intestinal perforation: A comparison between primary anastomosis and ileostomy. *J. Pediatr. Surg.* 51, 1251–1254 (2016)
 24. Tan Tanny SP, Yoo M, Hutson JM et al (2019) Current surgical practice in pediatric ulcerative colitis: a systematic review. *J Pediatr Surg* 54:1324–1330. <https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2018.08.050>.
 25. Chen YJ, Grant R, Lindholm E et al (2019) Is fecal diversion necessary during ileal pouch creation after initial subtotal colectomy in pediatric ulcerative colitis? *Pediatr Surg Int* 35:443–448. <https://doi.org/10.1007/s00383-019-04440-1>.
 26. Rubalcava NS, Gadepalli SK, Criss CN, Moreno NA, Adler J, Geiger JD. Single-stage restorative proctocolectomy for ulcerative colitis in pediatric patients: a safe alternative. *Pediatr Surg Int.* 2021 Oct;37(10):1453–1459. doi: 10.1007/s00383-021-04943-w.
 27. Huang CC, Rescorla FJ, Landman MP (2019) Clinical outcomes after ileal pouch-anal anastomosis in pediatric patients. *J Surg Res* 234:72–76. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2018.09.011>;
 28. Traynor MD, McKenna NP, Potter DD et al (2020) The effect of diversion on readmission following ileal pouch-anal anastomosis in children. *J Pediatr Surg* 55:549–553. <https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2019.11.002>.
 29. Oltean I, Travis N, Kaur M, Grandpierre V, Hayawi L, Tsampalieros A, Nasr A. Postoperative complications of colectomy and J-pouch with ileostomy versus without ileostomy in children with inflammatory bowel diseases: a systematic review and meta-analysis. *World J Pediatr Surg.* 2022 Feb 8;5(2):e000354. doi: 10.1136/wjps-2021-000354.
 30. Leinicke JA. Ileal Pouch Complications. *Surg Clin North Am.* 2019 Dec;99(6):1185–1196. doi: 10.1016/j.suc.2019.08.009
 31. Shannon A, Eng K, Kay M, Blanchard S, Wyllie R, Mahajan L, Worley S, Lavery I, Fazio V. Long-term follow up of ileal pouch anal anastomosis in a large cohort of pediatric and young adult patients with ulcerative colitis. *J Pediatr Surg.* 2016 Jul;51(7):1181–6. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.12.012;
 32. Bismar N, Patel AS, Schindel DT. Does Age Affect Surgical Outcomes After Ileal Pouch-Anal Anastomosis in Children? *J Surg Res.* 2019 May;237:61–66. doi: 10.1016/j.jss.2019.01.004.
 33. Rottoli M, Vallicelli C, Gionchetti P, Rizzello F, Boschi L, Poggioli G. Transabdominal salvage surgery after pouch failure in a tertiary center: A case-matched study. *Dig Liver Dis.* 2018 May;50(5):446–451. doi: 10.1016/j.dld.2017.11.011
 34. Haito-Chavez Y, Law JK, Kratt T, Khashab MA et al, International multicenter experience with an over-the-scope clipping device for endoscopic management of GI defects (with video). *Gastrointest Endosc.* 2014 Oct;80(4):610–622. doi: 10.1016/j.gie.2014.03.049.
 35. Widmar M, Munger JA, Mui A et al (2019) Diverted versus undiverted restorative proctocolectomy for chronic ulcerative colitis: an analysis of long-term outcomes after pouch leak. *Int J Colorectal Dis* 34:691–697. <https://doi.org/10.1007/s00384-019-03240-2>.
 36. Goldenshluger M, Segev L. Ileocolic resection with temporary ileostomy for Crohn's disease: does it affect long-term disease recurrence compared with primary anastomosis? *ANZ J Surg.* 2025 Jan-Feb;95(1-2):143–150. doi: 10.1111/ans.19237.
 37. Massenga A, Chibwae A, Nuri AA, Bugimbi M, Munisi YK, Mfinanga R, Chalya PL. Indications for and complications of intestinal stomas in the children and adults at a tertiary care hospital in a resource-limited setting: a Tanzanian experience. *BMC Gastroenterol.* 2019 Aug 28;19(1):157. doi: 10.1186/s12876-019-1070-5
 38. Chalya PL, Mabula JB, Kanumba ES, Giiti G, Chandika AB, Gilyoma JM. Experiences with childhood colostomy at a tertiary hospital in Mwanza, Tanzania. *Tanzania J Health Res.* 2011;13:3.
 39. Murken DR, Bleier J. Ostomy-related complications. *Clin Colon Rectal Surg.* (2019) 32:176–82. 10.1055/s-0038-1676995
 40. Zani A, Lauriti G, Li Q, Pierro A. The timing of stoma closure in infants with necrotizing enterocolitis: a systematic review and meta-analysis.

- Eur J Pediatr Surg. 2017;27:7–11. doi: 10.1055/s-0036-1587333;
41. Bradnock TJ. The use of stomas in the early management of Hirschsprung disease: Findings of a national, prospective cohort study. *J Pediatr Surg* 2017;52(9):1451–7.
42. Andrew Alison, Grantham-Mcgregor, Sally et al. Impacts 2 years after a scalable early childhood development intervention to increase psychosocial stimulation in the home: A follow-up of a cluster randomised controlled trial in Colombia. *PLOS Medicine*. 2018. doi: 10.1371/journal.pmed.1002556
43. Bethell G, Kenny S, Corbett H. Enterostomy-related complications and growth following reversal in infants. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed*. 2017;102:F230–F234. doi: 10.1136/archdischild-2016-311126;
44. Talbot LJ, Sinyard RD, Rialon KL, Englum BR, Tracy ET, Rice HE, Adibe OO. Influence of weight at enterostomy reversal on surgical outcomes in infants after emergent neonatal stoma creation. *J Pediatr Surg*. 2017;52:35–39. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2016.10.015.
45. Wolf L, Gfroerer S, Fiegel H, Rolle U. Complications of newborn enterostomies. *World J Clin Cases*. 2018 Dec 26;6(16):1101–1110. doi: 10.12998/wjcc.v6.i16.1101.
46. Бабич И.И., Мельников Ю.Н. Хирургические аспекты лечения осложненных форм кишечной непроходимости у детей. *Новости хирургии* 2020; 2: 188–196. DOI: 10.18484/2305–0047.2020.2.188.
47. Mohr L.D., Hamilton R.J. Adolescent perspectives following ostomy surgery: a grounded theory study. *J Wound Ostomy Cont Nurs*. 2016;43(5):494–498. doi: 10.1097/WON.0000000000000257.
48. Ambe PC, Kurz NR, Nitschke C, Odeh SF, Möslin G, Zirngibl H. Intestinal Ostomy. *Dtsch Arztebl Int*. 2018 Mar 16;115(11):182–187. doi: 10.3238/arztebl.2018.0182.
49. Sherman KL, Wexner SD. Considerations in Stoma Reversal. *Clin Colon Rectal Surg*. 2017 Jul;30(3):172–177. doi: 10.1055/s-0037-1598157.
50. Veenstra M, Nagappala K, Danielson L, Klein M. Timing of ostomy reversal in neonates with necrotizing enterocolitis. *Eur J Pediatr Surg*. 2015;25:231–235. doi: 10.1055/s-0034-1372460.
51. Davidson JR, Omran K, Chong CKL, Eaton S, Edwards AD, Yardley IE (2024) Exploring Growth Failure in Neonates With Enterostomy. *J Pediatr Surg* 59:211–215. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2023.10.010
52. Struijs MC, Sloots CE, Hop WC, Tibboel D, Wijnen RM. The timing of ostomy closure in infants with necrotizing enterocolitis: a systematic review. *Pediatr Surg Int*. 2012 Jul;28(7):667–72. doi: 10.1007/s00383-012-3091-9.
53. Banerjee DB, Vithana H, Sharma S, Tsang TTM. Outcome of stoma closure in babies with necrotising enterocolitis: early vs late closure. *Pediatr Surg Int*. 2017 Jul;33(7):783–786. doi: 10.1007/s00383-017-4084-5.
54. Figueiredo M N, Mège D, Maggiori L, Ferron M, Panis Y. When is the best time for temporary stoma closure in laparoscopic sphincter-saving surgery for rectal cancer? A study of 259 consecutive patients. *Tech Coloproctol*. 2015;19(08):469–474. doi: 10.1007/s10151-015-1328-z
55. Robertson J., Linkhorn H., Vather R., Jaung R., Bissett I. P. Cost analysis of early versus delayed loop ileostomy closure: a case-matched study. *Digestive Surgery*. 2015;32(3):166–172. doi: 10.1159/000375324;
56. Danielsen A. K., Park J., Jansen J. E., et al. Early closure of a temporary ileostomy in patients with rectal cancer. *Annals of Surgery*. 2017;265(2):284–290. doi: 10.1097/sla.0000000000001829.

Для цитирования: Акилов Х.А., Юлдашев Т.А. Современные аспекты формирования илеостомы у детей с ургентной абдоминальной патологией // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 436–443. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17205665>